

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

TO'PLAMI

13-noyabr 2025-yil

СБОРНИК материалов

**международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"**

13 ноября, 2025 г

International scientific and scientific-technical conference

**“ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS”**

November 13, 2025

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 369 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

N. Gavrichenko – Vitebsk davlat veterinariya meditsinasi akademiyasi rektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Belorussiya Respublikasi)

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, agrar fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, agrar fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, agrar fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xojalepesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialarning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025

© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

undan so'ng kirib boradi. Sog'lom sigirlar organizmida immun tizim bunday infeksiyani yo'q qila oladi, biroq immunitet sustlashgan hayvonlarda yallig'lanish surunkali shaklga o'tadi.

MSD Veterinary Manual (2024) ma'lumotlariga ko'ra, o'tkir endometrit tug'ruqdan keyin 21 kundan so'ng bachadondan yiringli yoki yiring-aralash shilimshiq suyuqlik ajralishi bilan namoyon bo'ladi. Ayrim hollarda bu jarayon umumiy tana haroratining ko'tarilishi, sut ishlab chiqarishning kamayishi bilan kechadi.

Davolashda oksitetratsiklinning ahamiyati:

Oksitetratsiklin — tetratsiklinlar guruhiga mansub keng ta'sir doirasiga ega antibiotik bo'lib, gram-musbat va gram-manfiy bakteriyalarga qarshi samarali hisoblanadi.

2022-yilda intrauterin yo'li bilan qo'llanilganligi va oksitetratsiklinning bachadon suyuqligida yuqori konsentratsiyaga erishgani, bu esa bakterial infeksiyani to'liq yo'qotganini ta'kidlagan. Tadqiqotda 8 mg/kg dozada 3 kun davomida qo'llanganda yallig'lanish kamaygani va sigirlarning hayz sikli tiklangani kuzatilgan [1].

Preparat bevosita bachadon ichiga yuborish yallig'langan to'qimalarda dori miqdorini maksimal darajada to'plash imkonini beradi. Shu bilan birga, bu usul sistemik (mushak orasiga) qo'llanishga nisbatan tezroq natija beradi.

Profilaktika choralari. Endometritning oldini olishda sigirlarni toza va qulay sharoitda saqlash, tug'ruqdan keyingi gigiyenaga rioya qilish, to'g'ri oziqlantirish, vitamin-mineral qo'shimchalar berish muhim. Shuningdek, tug'ruqdan keyin veterinariya nazoratini kuchaytirish orqali kasallikning erta bosqichda aniqlanishi va davolanishi ta'minlanadi.

Xulosa. O'tkir endometrit qoramollar orasida keng tarqalgan kasalliklardan biri bo'lib, u hayvonlarning urug'lanish qobiliyatini kamaytiradi. Kasallikni davolashda oksitetratsiklin antibiotigi yuqori samara beradi. Uning intrauterin qo'llanilishi yallig'lanishni tez kamaytiradi, bakteriyalarni yo'qotadi va bachadon faoliyatini tiklaydi. Shu sababli, oksitetratsiklin qoramollarda o'tkir endometritni davolashda eng samarali va xavfsiz vositalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mileva R., Karadaev M., Fasulkov I. va boshq. Oxytetracycline Persistence in Uterine Secretion after Intrauterine Administration in Cows with Metritis. *Animals (Basel)*, 2022; 12(15):1922.
2. Lima F. Endometritis in Production Animals, MSD Veterinary Manual, 2024
3. Radostits O.M. va boshq. *Veterinary Medicine: A Textbook of the Diseases of Cattle, Horses, Sheep, Pigs and Goats*. 11th Ed., Saunders Elsevier, 2022.
4. Sheldon I.M., Dobson H. Postpartum Uterine Health in Cattle. *Animal Reproduction Science*, 2020
5. Seypullaev A.K., Yoldosheva S. Yirik shohli hayvonlarda uchraydigan vaginit kasalligi. *Pedagogs*. Vol 75.Issue 1. February 2025.

QORAMOLLAR BOVIKOLEZI VA INTENS ZARARLANISH DARAJASI

Pulotov F.S., Gaypnazarov S.B.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. So'nggi yillarda chorvachilikni intensivlashtirish va qoramollarni yopiq joylarda saqlash parazitlar kasalliklarining, xususan, entomozlarning ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Bular orasida bovikolez (*Bovicola bovis*) — qoramollarda eng ko'p uchraydigan ektoparazitlar kasalliklaridan biridir. *Bovicola bovis* — tanasi uzunligi 1–1,5 mm bo'lgan, sariq-jigarrang rangli, qanotsiz parazit bo'lib, hayvon tanasida butun umr yashaydi. U asosan dum ildizi, yelka, bel va bosh qismida joylashadi hamda epidermis hujayralari, yog' bezlari ajratmalari bilan

oziqlanadi. Kuchli invaziya holatlarida hayvonlarda qichishish, bezovtalik, sut miqdorining kamayishi va iqtisodiy zarar kuzatiladi.

Tadqiqotning maqsadi: Nukus tumanida joylashgan turli xo'jalik turlarida qoramollarda bovikolezning tarqalish darajasi va invaziya ko'rsatkichlarini aniqlashdir.

Materiallar va usullar: Tadqiqotlar Nukus tumani hududidagi chorvachilik xo'jaliklari va aholi xonadonlaridagi qoramollarda o'tkazildi.

Tekshiruv ob'ekti: 90 bosh qoramol (qoramolshilik xo'jaligidan) va 40 bosh qoramol (xususiy xo'jaliklardan).

Tahlil usuli: Har bir hayvonning bosh, yelka, bel va dum ildizi sohalaridan 100 sm² maydonli 4 ta tapografik joydan parazitlar yig'ildi.

Zararlanish darajasi: D.I. Blagoveshenskiy tasnifiga ko'ra baholandi:

10 tagacha — past,

100 tagacha — o'rtacha,

1000 tagacha — yuqori,

1000 tadan ortiq — juda yuqori.

Topilgan parazitlar mikroskop ostida aniqlanib, *Bovicola bovis* turiga mansubligi tasdiqlandi.

Natijalar: Qoramolshilik xo'jaligida tekshirilgan jami 90 bosh qoramoldan 15 tasi *Bovicola bovis* bilan zararlangan (invaziya ekstensivligi 16,5 %) лиги ва invaziya intensivligi 7 tadan 25 tagacha parazitni tashkil etib, past va o'rtacha darajada intens zararlanish deb baholandi.

Aholi xonadonlarida tekshirilgan jami 40 bosh qoramoldan 18 tasi zararlangan (EI = 46.4 %). Har bir hayvonda 9 tadan 16 tagacha parazit aniqlanib, past darajadagi invaziya qayd etildi. Kasallik belgilari amalda sezilmagan, ya'ni bovikolez ko'pchilik hollarda yashirin (asemptomatik) shaklda kechgan. Olingan natijalar bovikolezning qoramollar orasida keng tarqalganini, ammo asosan past invaziya darajasida kechishini ko'rsatdi.

Kasallikning mavsumiyligi yaqqol ifodalanadi:

qish va bahor fasllarida invaziyaning intensivlik va ekstensivlik darajasi ortadi,

yo'z davrida esa quyosh nuri va haroratning oshishi natijasida invaziyaning intensivlik va ekstensivlik darajasi kamayadi.

Bovikolalar hayvonlar orasida to'g'ridan-to'g'ri aloqa yoki parvarish buyumlari (cho'tka, mato, asboblar) orqali yuqadi. Kuchli invaziya paytida hayvonlar bezovta bo'ladi, qichishish, tiralish va jun to'kilishi kuzatiladi, bu esa sut ishlab chiqarishning kamayishi va iqtisodiy zararga olib keladi. Бовиколалар тери yuzasida harakatlanib, jag'lari yordamida epidermis hujayralarini kemirib yeydi, natijada:

teri shikastlanadi,

nerv uchlari qo'zg'aladi,

kuchli qichishish paydo bo'ladi.

Bovikolalarning so'lagi hayvon organizmi uchun toksik xususiyatga ega bo'lib, qon ivishini to'xtatadi. Kuchli invaziya holatlarida hayvonlar bezovta bo'ladi, o'z tanasini yalaydi yoki devorga ishqalaydi, natijada jun to'kilishi (alopesiya) va tiralishlar paydo bo'ladi. Bemor sigirlarning sut mahsuldorligi pasayadi, buzoqlarda esa tirik vazn o'sishi sustlashadi. Ba'zi adabiyotlarda stelnaya sigirlarda (homilador sigirlarda) abort holatlari qayd etilgan.

Xulosa. 1. Nukus tumanida joylashgan chorvachilik xo'jaliklarida tekshirilgan jami 90 bosh qoramolning 16,5, aholi qaramog'idagi tekshirilgan 40 bosh qoramolning 46,4 foizida bovikolez kasalligi keng tarqalganligi aniqlandi. 2. Bovikolez bilan kasallangan chorvachilik xo'jaliklaridagi qoramollarda invaziya intensivligi 7- 25 nusxagacha aholi xonadonlaridagi qoramollarda 9-16 nusxagacha ushrashi, yani past va o'rtacha darajada intensiv zararlanish darajasi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Агринский, Н.И. Насекомые и клещи, вредящие сельскохозяйственным животным / Н.И. Агринский. — М.: Сельхоз лит., журналов и плакатов, 1962. — 285 с.
2. Акбаев, М.Ш. Паразитология и инвазионные болезни животных / М.Ш. Акбаев, Ф.И. Василевич, Р.М. Акбаев и др. — М.: Колосс, 2008. — 750 с.
3. Артамонов, С.Д. Насекомые и клещи Дальнего Востока, имеющие медико-ветеринарное значение / С.Д. Артамонов, Ю.Д. Бодрова, В.М. Глухова. — Л.: Наука, 1987. — 225с.
4. Благовещенский, Д.И. Пухоеды (Mallophaga) фауны СССР / Д.И. Благовещенский: автореф. дис... докт. биол. наук. — Л.: Зоологический институт АН СССР. 1953. — 21 с.
5. Djalolov, A. A., F. S. Pulotov va A. Sh Ismoilov. "Bovicola ovisga qarshi bioinsektivning insektiv xususiyati." *Tarix va ijtimoiy fanlarni o'rganish bo'yicha Evropa jurnali* 1.7 (2024): 159-163.
6. Pulotov, F. S., et al. "Bovikolyoz bilan kasallangan echkilar qonidagi gematologik o'zgarishlar." (2025): 5-8.
7. Gaypnazarov, S. B., and F. S. Pulotov. "Qoraqaolpog'ston hududidagi qoramollarda junxo'rlarning tarqalishi." (2025): 179-182.
8. Gaypnazarov, S. va F.S. Pulotov. "Qaramal junxorlari fenologiyasi (A'debiyat mag'luvmatlari tahlili). *Yangi O'zbekiston ustozlari* 2.29 (2024): 78-81.
9. Gaypnazarov, S.B., Pulotov F.S. "Qoramollar bovikolyozi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15359886>." *Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya* . jild. 1. No 2. 2025 yil.
10. Elmurodov, BA va boshqalar. "Alfa-shakti paylashtirishning chinlar va patorlarga qarshi insektiv ta'siri". *Web of Teachers: Inderscience Research* 2.3 (2024): 250-256.

QUYONLAR PASTERELLYOZI EPIZOOTOLOGIYASI VA DIAGNOSTIKASI (Adabiyot ma'lumotlari analizi)

Pulotov F.S., Madetova N.M.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Quyon go'shti kimyoviy tarkibi va ozuqaviy qiymati bo'yicha zarur parxezbop oziq-ovqat mahsulotlaridan biri hisoblanadi. Yurtimizda quyonchilikni rivojlantirishga bo'lgan e'tibor davlat darajasiga ko'tarilgan bo'lib, bu e'tibor bir qancha qonun hujjatlari bilan mustahkamlab qo'yilgan. Jumladan "O'zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha 2022-2026-yillarga mo'ljallangan dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-120-sonli qarorida quyonchilik tarmog'ini rivojlantirishga bag'ishlangan alohida ustuvor yo'nalish belgilab qo'yildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 18-yanvar 2022-yil 29-son "Respublikada quyonchilik sohasini yanada rivojlantirish va qo'llab quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qaroriga binoan tizimli tadbirlar yo'lga qo'yilgan.

Jumladan, quyonchilik fermer xo'jaliklarini rivojlantirish, aholini sifatli, ekologik toza mahsulot (go'sht, jun, mo'yna) bilan ta'minlash dolzarb masala hisoblanadi.

Mavzuning dolzarbligi. Quyonchilikni rivojlantirishda turli yuqumli va yuqumsiz kasalliklar to'sqinlik qiluvchi asosiy omillardan sanaladi. Jumladan, pasterellyoz kasalligi quyonchilik xo'jaliklarida ko'p uchraydigan kasallik bo'lib, parenximatoz a'zolarida gemorragik yallig'lanish va septisemiya simptomlari, sodir bo'ladi va quyonlarning ommaviy nobud bo'lishi bilan tavsiflanadi.

21.	<i>Komiljonov S.K., Bekbawlieva D.M.</i> QORAQALPOG'ISTON SHAROITIDA TOVUQLARDA PODAGRA KASALLIGINING TARQALISHI	56
22.	<i>Komiljonov S.K., Dosimbetova N.M.</i> ANTIBIOTIKLAR VA ANTIGELMINTIKLARNING HAYVON ORGANIZMIGA TA'SIRI	57
23.	<i>Komiljonov S.K., Sultonova N.</i> QORAMOLLARDA MASTIT KASALLIGI KLINIKASI, DIAGNOSTIKASI VA IQTISODIY ZARARI	58
24.	<i>Komiljonov S., Sabitova N.S.</i> O'TKIR ENDOMETRITLARNI KELITIRIB CHIQUVCHI OMILLAR	61
25.	<i>Kushimmatov J.B., Muxammadiyev S.E., Madrimov Sh.X., Xayotov B.B.</i> XORAZM VILOYATI GURLAN TUMANIDA QORAMOLLARDA <i>FASCIOLA GIGANTICA</i> BILAN ZARARLANISHI	63
26.	<i>Kurbaniyazova G.M., Shakilov U.N., Allamberganov D.M.</i> STRONGILYATOZLAR HÁM OLAR TÁREPINEN SHAQIRILATUGIN KESELLIKLER HAQQINDA ULIWMA MAĖLIWMATLAR	65
27.	<i>Kurbaniyazova G.M., Shakilov U.N., Allamberganov D.M.</i> QO'Y VA ECHKILAR NEMATOZLARI VA ULARNING TARQALISH EPIZOOTOLOGIYASI	71
28.	<i>Mavlanov S., Allamberganov D.M., Qayipbekova N.M.</i> QORAQALPOG'ISTON SHAROITIDA ESHKI VA QO'YLAR STRONGILYATOZLARI EPIZOOTOLOGIYASI	73
29.	<i>Mavlanov S., Allamberganov D.M., Jabbarberganov I.B.</i> QO'YLARNING STRONGILYATOZLARI VA ULARNING EPIZOOTOLOGIK HOLATLARI	78
30.	<i>Madrimov. Sh. X., Muxammadiyev. S.E., Kushimmatov J., Xayotov B.B., Egamov.D.I.</i> HAYVONLAR BAKTERIALOGIK KONTAMINATSIIYASIDA FLYURESAN BO'YOQLAR YORDAMIDA GO'SHTDAGI PATOMOTFOLOGIK O'ZGARISHLARNI O'RGANISH VA RAQAMLI TAHLIL QILISH	81
31.	<i>Наржанова М., Сарсенбаев И.Е., Амангелдиев У.А., Дильманова А.И.</i> ЎЗБЕКИСТОНДА ЙИРТҚИЧ ҲАЙВОНЛАРИ ГЕЛЬМИНТОФАУНАСИНИНГ ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ	86
32.	<i>Omirezakov G.Sh., Yesboganova M.M.</i> BUZAWLARDIN KINDIK GRIJASI KESELLIGIN EMLEWDE TURLI OPERATIV USILLARDIN SALISTIRMA ANALIZI	92
33.	<i>Olimjonov M.R.</i> HAYVONLAR SALOMATLIGINI SAQLASHDA PROFILAKTIKANING O'RNI VA AHAMIYATI	96
34.	<i>O'tegenova S.</i> O'TKIR ENDOMETRIT KASALLIGIDA OKSITETRATSIKLIN PREPARATINING AHAMIYATI	99
35.	<i>Pulotov F.S., Gaypnazarov S.B</i> QORAMOLLAR BOVIKOLEZI VA INTENS ZARARLANISH DARAJASI	100
36.	<i>Pulotov F.S., Madetova N.M.</i> QUYONLAR PASTERELLYOZI EPIZOOTOLOGIYASI VA DIAGNOSTIKASI	102
37.	<i>Pulotov F.S., Nsanbayeva G.T.</i> PARRANDALAR PASTERELLYOZI	105
38.	<i>Рўзимов.В.У., Нуёзов Ҳ.Б.</i> ОҚ СИЧҚОНЛАРДА БОДИФОРС ВА МУЛТИВИТ+МИНЕРАЛЛАР ПРЕПАРАТЛАРИНИНГ ТОКСИКОЛОГИК ХАВФСИЗЛИГИ ВА ЗАҲАРЛИЛИК ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ.	107
39.	<i>Rejebbayev J.E., Taxirbekova D.B.</i> SIGIRLARDA BACHADON SUBINVALYUTSIYASINI KASALLIGINING RIVOJLANISHI	110
40.	<i>Rejebbayev J.E., Nurimova P.W.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI CHIMBOY TUMANIDA QORAMOLLARDA PASTERELLYOZ KASALLIGI VA UNING PROFILAKTIKASI	112
41.	<i>Rejebbayev J.E., Kidirniyazova K.T.</i> KEGEYLI TUMANIDAGI QORAMOLLAR XLORORGANIK BIRIKMALAR BILAN ZAHARLANISHINING KLINIK BELGILARI	114